

**IX CONGRESSO
PARAIBANO EM SAÚDE DA
MULHER**

**Anais do
IX Congresso Paraibano
em Saúde da Mulher**

Vol. 3

CAJAZEIRAS
PARAÍBA
BRASIL

Copyright ©. Todos os direitos reservados. Proibida a venda.

Os resumos são publicados exatamente como submetidos pelos autores, aos quais coube a conferência do conteúdo e da adequação linguística.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP

Anais do IX Congresso Paraibano em Saúde da Mulher. Cajazeiras – PB, 28 a 30 de abril de 2023. V. 1. Organizadores Symara Abrantes Albuquerque de Oliveira Cabral, Guilherme Gadelha Pereira de Carvalho, Francisco Ronner Andrade da Silva, Emanuely Rolim Nogueira, Ankilma do Nascimento Andrade Feitosa. Cajazeiras – PB: IDEIA – Inst. De Desen. Educ. Interd. e Aprendizagem, 2023.

204 p.

ISSN: 2675-6730

Evento realizado pelo Instituto Paraibano de Ensino em Ginecologia e Obstetrícia, Sousa – PB, 2023.

1. Saúde da Mulher 2. Obstetrícia 3. Atenção Integral. I. Cabral, Symara Abrantes Albuquerque de Oliveira. II. Carvalho, Guilherme Gadelha Pereira de. III. Silva, Francisco Ronner Andrade da. IV. Nogueira, Emanuely Rolim. V. Feitosa, Ankilma do Nascimento Andrade.

CDU 61:618

PUBLICAÇÃO ANUAL PRODUZIDA PELO

IDEIA - INST. DE DESEN. EDUC. INTERD. E APRENDIZAGEM
WWW.EDITORAIIDEIACZ.COM.BR
E-MAIL: INSTITUTOIDEIACZ@GMAIL.COM

IMPLICAÇÕES BIOLÓGICAS DO CONTATO MÃE-FILHO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA: REVISÃO INTEGRATIVA

Maria Taís da Silva Santos; Ana Yasmim Gomes de Lima; Thiozano Afonso de Carvalho; Maria Fernanda Bandeira da Silva; Erlaine da Silva Andrade; Mércia de França Nóbrega

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

INTRODUÇÃO: Conhecida mundialmente como uma boa prática evolutiva, o contato pele-a-pele entre a mãe e recém-nascido (RN) na primeira hora de vida promove inúmeros benefícios, pois ocorre em um período neurobiologicamente sensível que implica tanto na futura fisiologia como também no comportamento materno-infantil. Contudo, apesar de recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), exceto em condições clínicas significativas, nota-se que em muitas unidades de saúde não é uma prática rotineira, prejudicando assim a efetivação do vínculo mãe-filho. **OBJETIVO:** Descrever as implicações biológicas do contato pele-a-pele na primeira hora de vida para o binômio mãe-filho de acordo com a literatura científica. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura de cunho descritivo-exploratório, realizada em fevereiro de 2023. O levantamento de dados ocorreu através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases de dados MEDLINE, BDNF, LILACS E IBICS, assim como na CINAHL, SCOPUS e WEB OF SCIENCE da plataforma CAPES. Nas buscas, combinados pelo operador booleano AND, utilizou-se os descritores cadastrados no DeCS e MeSH: “Período pós-parto”, “Relações mãe-filho” e a palavra-chave não controlada ‘Contato pele-a-pele’, justificando-se que apesar de não ser um descritor em saúde, foi um objeto importante para a pesquisa. Incluiu-se artigos publicados entre 2018 e 2023, nos idiomas inglês, português e espanhol e disponíveis gratuitamente na íntegra. Excluiu-se estudos de revisão, duplicados e os que não respondiam ao objetivo estabelecido. Com as buscas, retornaram 122 estudos, dos quais, após aplicados os critérios de inclusão e exclusão, restaram 24. Depois da leitura dos títulos e resumos selecionou-se 13, e destes foram elegidos 8 artigos para compor a amostra final. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Dentre os resultados verificados no recém-nascido pelo contato mãe-filho na primeira hora de vida, destacaram-se a diminuição da resposta à dor, mais sincronidade e psicobiologia entre a mãe e o RN, bem como prolonga e torna mais eficaz a amamentação. Encontrou-se também que esse contato minora o choro, mantém o bebê aquecido, prevenindo hipotermia, promove autorregulação dos sinais vitais, preserva o equilíbrio acidobásico, ajuda na colonização bacteriana pela microbiota cutânea da mãe e previne a hipoglicemia neonatal. Outrossim, melhora a habituação ao ambiente extrauterino e os parâmetros neurocomportamentais na infância. Já os efeitos imediatos do contato pele-a-pele na mãe após o parto são redução do tempo de internação hospitalar, diminuição do risco de intercorrências pós-parto, melhora na ansiedade e estresse fisiológico, uma vez que por meio da sensibilidade tátil há estimulação do sistema occipitossinérgico e maior liberação de ocitocina. Para mais, observou-se que o toque e relaxamento proporcionado por esse momento é capaz de auxiliar na qualidade do sono e cicatrização de feridas decorrentes do trabalho de parto, e principalmente permite facilitar a adaptação à maternidade. **CONCLUSÃO:** É inquestionável a significância dessa prática para o binômio mãe-filho, independentemente do método de parto, em virtude dos benefícios que acarreta, assim como sua importância para a transição menos traumática do ambiente uterino para o extrauterino. Por isso, torna-se necessário a sensibilização dos profissionais de saúde e empoderamento das mulheres acerca deste direito.

Palavras-chave: contato pele-a-pele; período pós-parto; relações mãe-filho.